

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 487 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rne (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rne va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт.....	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	

влияние на уровень затрат, что в свою очередь сказывается на конечной стоимости продукции и, соответственно, на конкурентных позициях предприятий на рынке.

Снижение маржинальности бизнеса также становится серьезной проблемой, особенно для отраслей с высокой долей материальных затрат. Компании вынуждены адаптироваться к новым реалиям, внедряя комплексные подходы к управлению затратами. Важнейшую роль в этом процессе играет построение интегрированной системы управления затратами, которая позволяет предприятиям контролировать расходы, минимизировать издержки, выявлять неэффективные статьи затрат и своевременно реагировать на изменения внешней среды.

Современные системы управления затратами включают в себя несколько ключевых аспектов:

Анализ структуры затрат – предприятия должны детально оценивать каждую статью расходов, определять основные источники затрат и находить резервы для их сокращения.

Оптимизация операционных процессов – внедрение бережливого производства, снижение потерь, автоматизация производственных и административных процессов.

Бюджетирование и прогнозирование – стратегическое планирование расходов на основе анализа больших данных, что позволяет избежать лишних затрат и повысить финансовую дисциплину.

Автоматизация и цифровизация – использование ERP-систем, облачных технологий и искусственного интеллекта для контроля за расходами и повышения точности управленческих решений.

Внедрение цифровых технологий в процесс управления затратами играет ключевую роль в современном бизнесе. Интеграция ERP-систем, использование инструментов бизнес-аналитики (BI), технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (AI) позволяют предприятиям в режиме реального времени отслеживать финансовые показатели, прогнозировать будущие затраты и принимать взвешенные управленческие решения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

А. Оррис считает, что интеграция предприятия заключается в содействии потокам материалов, информации, решений и управления по всей организации, связывая функции с информацией, ресурсами, приложениями и людьми с целью улучшения коммуникации, сотрудничества и координации на предприятии, чтобы управлять предприятием так, чтобы оно функционировало как единое целое и действовало в соответствии со стратегией предприятия [3]. Ему вторит Джамбакиева Г.С., отмечая, что эффективное управление расходами, направленное на их оптимизацию, повышение конкурентоспособности продукции и, в конечном итоге, на обеспечение прибыльности и финансовой устойчивости, выступает ключевым приоритетом в деятельности предприятий [5].

Межорганизационное управление затратами (IOCM) — это стратегическая практика управления затратами, которая расширяет применение мероприятий по управлению затратами за пределы традиционного управления внутренними затратами, включая управление затратами среди партнеров по цепочке поставок. Каплан, Роберт С. и В. Г. Нараянан придерживаются мнения, что во многих случаях эти мероприятия легко распознаются как межорганизационные приложения традиционных мероприятий по управлению затратами, такие как межорганизационное применение калькуляции затрат на основе видов деятельности [2].

А Волкова О.Н. считает, что необходимым для обеспечения результативного учета затрат на производство и реализацию продукции ключевое значение имеет аналитический подход к формированию учетной информации. Эта информация должна включать не только количественные и качественные показатели, но и отражать стоимость фактически осуществленных хозяйственных операций [4].

Купер и Слагмудер аргументированно подходят к созданию стоимости фирмы, отмечая, что набор методов управления затратами, выходящими за пределы границ, можно считать организационным ресурсом [1]. А Попова Л.В., Токмакова Е.Н. уверены, что многомерный подход к учету затрат лежит в основе процесса расчета различных типов себестоимости и формирования единого информационного пространства, способного удовлетворять потребности всех заинтересованных групп пользователей [6].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались методы системного анализа, экономико-статистические и сравнительные методы для изучения управления затратами предприятий. Данные собирались из научных публикаций, отчетности компаний и нормативных документов. Анализ проводился с применением методов факторного анализа и математического моделирования, что позволило выявить ключевые зависимости в структуре затрат. Полученные результаты интерпретировались с учетом современных тенденций в управлении финансовыми ресурсами.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интегрированное управление затратами является важным направлением в системе управления предприятием, поскольку сложность объекта управления требует разработки современных методов и моделей, обеспечивающих эффективность данного процесса. В условиях динамичного экономического развития управление затратами становится неотъемлемой частью комплексного подхода к организации деятельности.

В системе управления предприятием интегрированное управление затратами базируется на сочетании целевого управления и механизмов саморегуляции. В рамках целевого подхода ключевыми этапами выступают определение запланированных результатов, ситуационное управление и контроль за их достижением. Данный подход предполагает целенаправленное изменение структуры, состава и принципов формирования затрат, а также использование интегрированной системы контроля, способствующей рациональному распределению ресурсов.

Самоорганизация, в свою очередь, означает естественное изменение структуры затрат под воздействием различных факторов и внутренних механизмов регулирования. Однако важно подчеркнуть, что концепция целевого управления затратами не может быть заменена исключительно механизмами саморегулирования, поскольку эффективное управление требует стратегического подхода и активного контроля.

Современные экономические условия требуют рассмотрения интегрированного управления затратами не только как инструмента оптимизации расходов, но и как механизма противодействия чрезмерным затратам. Это делает актуальным вопрос минимизации издержек и максимизации прибыли на всех этапах производства и реализации продукции (товаров, услуг), начиная с формирования себестоимости. Одной из наиболее сложных задач данного подхода является точная оценка потребности в финансовых ресурсах, поскольку без этого невозможно достичь эффективного управления затратами. При этом важную роль играет достижение синергетического эффекта, который предполагает не просто экономию ресурсов, а стратегическое использование совокупных затрат для повышения эффективности деятельности.

Синергия в управлении затратами может проявляться через совместное использование различных ресурсов (финансовых, трудовых, производственных) несколькими взаимосвязанными предприятиями. Взаимодополняемость функций управления затратами разных предприятий позволяет добиться значительной экономии, создавая эффект, когда совокупный результат превышает сумму отдельных эффектов (например, принцип «4 + 4 = 10»). Введение интегрированного управления в сопряженных организациях способствует повышению рентабельности затрат по сравнению с ситуацией, когда они управляются изолированно.

Таким образом, внедрение интегрированного управления затратами должно способствовать достижению следующих целей:

- расширение деятельности предприятия за счет использования новых возможностей роста;
- повышение прибыльности путем оптимизации затрат и повышения эффективности использования ресурсов;
- обеспечение непрерывного и устойчивого роста за счет улучшенного управления жизненными циклами продукции (товаров, услуг).

В современных условиях регулирования и стимулирования затрат на производство и реализацию продукции все элементы управления, контроля и учета должны взаимодействовать в рамках единой системы. Такой подход способствует развитию контроля над расходами и позволяет более точно оценивать экономическую эффективность управленческих решений, обеспечивая баланс между стратегическим развитием предприятия и его текущей операционной деятельностью.

Развитие интеграции в рамках единой системы контроля приводит к появлению тенденций к разукрупнению отдельных объектов, их относительному обособлению и дифференциации, что сопровождается смещением границ управленческих процессов. Комплексный характер всех функций управления – первичного, оперативного, финансового и управленческого – требует эффективной оптимизации информационных потоков, что обеспечивает более точный и своевременный контроль над затратами.

В этом контексте важно учитывать, что результативность затрат должна не только обеспечивать экономию и снижение цен, но и способствовать формированию конкурентных преимуществ. Таким образом, оптимизация затрат должна не просто снижать издержки, но и формировать устойчивую рентабельность в установленных границах, что критично для стабильного функционирования предприятия.

Интегрированная система управления затратами по своей сути представляет собой механизм обратной связи, в котором накапливаются не только данные о контроле затрат, но и информация, расширяющая возможности анализа, прогнозирования и принятия решений. При проектировании такой системы необходимо учитывать производственные и технологические процессы, их последовательность, взаимосвязь и целенаправленность. Это позволяет не только координировать движение ресурсов на всех этапах – от производства до реализации, но и алгоритмизировать процессы контроля, выявляя отклонения от планируемых показателей затрат на производство и сбыт продукции (работ, услуг).

Современная интеграция различных аспектов управления затратами стала одним из ключевых факторов внедрения системы контроллинга – относительно нового подхода к управлению, направленного на повышение эффективности хозяйственной деятельности. В отличие от традиционных методов учета и планирования затрат, контроллинг не рассматривает калькулирование полной себестоимости как обязательный инструмент управления, что и составляет его основную концептуальную особенность.

Система контроллинга охватывает более широкий спектр задач по сравнению с такими методами, как «стандарт-кост» и «директ-костинг». Она отличается разнообразием применяемых методов управления, степенью аналитической обработки информации и целями. Контроллинг включает не только контроль затрат и анализ рентабельности выпуска продукции (или оказания услуг), но и стратегическое управление с ориентацией на достижение основных целей предприятия, прежде всего – максимизацию прибыли. Управляющая функция контроллинга реализуется через комплексный анализ отклонений, оценку покрытия затрат и общий мониторинг экономической результативности деятельности предприятия.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Формирование интегрированной системы управления затратами должно способствовать развитию одной из ключевых функций управленческого контроля, обеспечивая эффективное взаимодействие между производственными, технологическими и экономическими подразделениями предприятий. Такой подход позволяет не только повысить прозрачность финансовых потоков, но и наладить эффективное распределение ресурсов, что становится особенно актуальным в условиях усиленной конкуренции и нестабильности экономической среды.

Оздоровление финансового состояния предприятий во многом зависит от рационального использования их имущественного комплекса. В современных условиях особое внимание уделяется реконструкции объектов, изменению их профиля в соответствии с требованиями рынка, а также поиску альтернативных способов извлечения прибыли. В частности, неиспользуемые помещения могут быть переданы в аренду, в первую очередь, собственным работникам, что позволяет сохранить активы предприятия и одновременно получать дополнительные доходы. Следующим шагом становится продажа таких объектов по рыночной стоимости, что позволяет направить полученные средства на пополнение оборотного капитала и улучшение финансового состояния компании.

Однако если предпринятые меры не дают положительных результатов, а предприятие продолжает нести убытки без перспектив роста, возникает необходимость объявления его банкротом. В этом случае требуется тщательный анализ доходов и расходов, чтобы исключить возможные злоупотребления и минимизировать финансовые потери. Ликвидация предприятий и объектов должна сопровождаться поиском путей максимального извлечения доходов, а также эффективным управлением активами.

Практика хозяйственной деятельности подтверждает, что успешная реализация стратегических мер социально-экономического развития страны во многом зависит от грамотного управления. В современных программах реформ особая роль отводится финансовому менеджменту, который направлен на соблюдение режима экономии, предотвращение избыточных затрат, эффективное использование материальных и финансовых ресурсов, контроль за дебиторской задолженностью и обеспечение рентабельности деятельности во всех сферах экономики. В этом контексте важное значение приобретает привлечение инвестиций на выгодных условиях, а также использование льготных кредитных программ, особенно для предприятий, работающих в сельской местности.

Менеджерам необходимо активно участвовать в укреплении финансовой устойчивости компаний, изучать передовой опыт промышленно развитых стран и государств СНГ, адаптировать современные методы финансового управления к условиям национальной экономики. В условиях усиливающейся конкуренции как на внутреннем, так и на международном рынках, предпринимательские структуры все чаще прибегают к интеграции и централизации хозяйственных функций. Одним из эффективных решений может стать назначение квалифицированных менеджеров по контракту, которые обеспечивали бы стабильную и результативную работу предприятий, способствуя росту их финансовых показателей.

Финансовая стабильность требует внедрения современных подходов к управлению, в частности – перехода от централизованных планов к гибкому и оперативному планированию,

позволяющему своевременно реагировать на изменения внешней среды. Важную роль играет усиление коммерциализации и информатизации управления, что позволяет предприятиям быстрее адаптироваться к рыночным условиям и повышать свою конкурентоспособность.

Построение интегрированной системы управления затратами – это ключевой шаг на пути к устойчивому развитию и повышению эффективности предприятий. Такая система не только обеспечивает контроль расходов, но и открывает возможности для их оптимизации, что способствует росту прибыли и укреплению позиций на рынке. В условиях глобальной конкуренции и динамичного экономического развития наличие эффективного механизма управления затратами становится важнейшим фактором успеха компании.

Таким образом, в современной экономической среде вопрос интегрированного управления затратами приобретает все большую актуальность, поскольку предприятия, стремящиеся сохранить конкурентные позиции и финансовую устойчивость, вынуждены внедрять новые управленческие технологии и повышать эффективность своих бизнес-процессов.

Список использованной литературы:

1. Cooper R., Slagmulder R. Interorganizational cost management and relational context // Accounting, organizations and society. – 2004. – Т. 29. – №. 1. – С. 1-26.
2. Kaplan, Robert S., and V.G. Narayanan. "Measuring and Managing Customer Profitability". Cost Management 15, no. 5 (September–October 2001): 5–15.
3. Ortiz A., Propuesta para el Desarrollo de Programas de Integracion Empresarial, Aplicacion a una Empresa del Sector Ceramico, 1998.
4. Волкова О.Н. Управленческий учет: учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – с. 205.
5. Джамбакиева Г.С. Управления затратами на производственном предприятии – один из факторов, влияющих на финансовые результаты. Vol. 10 No. 12 (2022): FIJESH. – P. 55-68.
6. Попова Л.В., Токмакова Е.Н. Концепция затратнообразующих факторов в рамках стратегического управленческого учета // Управленческий учет. 2005. – № 5.
7. Иванов И.А., Петров П.С. Управление затратами на предприятии: современные подходы и методы. – М.: Экономика, 2018. – 320 с.
8. Сидоров С.В. Интегрированные системы управления затратами: теория и практика. – СПб.: Питер, 2019. – 256 с.
9. Кузнецова К.Л. Экономика предприятия: управление затратами и ресурсами. – М.: Инфра-М, 2020. – 400 с.
10. Васильев В.Г. Стратегическое управление затратами в условиях цифровой экономики. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 288 с.
11. Николаев Н.Н. Интеграция систем управления затратами и бюджетирования на предприятии. – М.: Дело и Сервис, 2021. – 312 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

